

EKOLOGIK MADANIYAT: MUAMMO VA YECHIMLAR

mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy
ANJUMANI

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

BUXORO DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

O'ZBEKISTON EKOLOGIYA PARTIYASI BUXORO VILOYAT KENGASHI

MIRI ARAB OLIY MADRASASI

**EKOLOGIK MADANIYAT:
MUAMMO VA YECHIMLAR**

**mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy
ANJUMANI**

Buxoro - 2025

deganda barcha avlodlarning extiyojlarini hisobga olgan xolda tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish va atrof muhitni mussafo xolida saqlashga qaratilgan, ilmiy asosda amalga oshiriladigan mahalliy, davlat va xalqaro tadbirlar majmuasi tushuniladi. Tabiatni muhofaza qilish deganda kompleks fan ham nazarda tutiladi. Demak, ekologiya va tabiatni muhofaza qilish tushunchalari alohida mazmun va maqsadga ega bo'lgan tushunchalardir.

Ekologiya tabiatni muhofaza qilishning nazariy asosi hisoblanadi. Hozirgi vaqtda inson faoliyati ta'sirida biosferaning cfzgarishi juda tezlik bilan borayapti. Inson Yer kurrasining qiyofasini o'zgartirishda katta geologik kuch sifatida vujudga kelganini V.I.Vernadskiy tomonidan takidlab o'tilgan edi. Insonning tabiiy jarayonlardan noto'g'ri foydalanishi natijasida XX asrning o'rtalarida ekologik muammolar juda avj olib ketdi. Ekologik muammo deganda insonning tabiatga ko'rsatayotgan ta'siri bilan bog'liq xolda tabiatning insonga aks ta'siri, ya'ni uning iqtisodiyotida, hayotda xo'jalik ahamiyatiga molik bo'lgan jarayonlar, tabiiy xodisalar bilan bog'liq bo'lgan har qanday xodisa tushuniladi. (iqlim o'zgarishi, hayvonlarning yalpi ko'chib ketishi) tabiatdagi muvozanatning buzilishi oqibatida turli miqyosdagi ekologik muammolar shakllanmokda.

Global ekologik muammolar dunyo bo'yicha kuzatiladigan tabiiy, tabiiy antropogen va sof antropogen ta'sirlar natijasida yuzaga kelib umumbashariyatga tegishlidir. Biz tabiatga qarammiz, biz tabiatsiz yashay olmaymiz, shunday ekan biz barchamiz tabiatni asrab avaylashimiz, uning har-bir qarich yerini ko'z qorachig'iday asrashimiz, tabiat boyliklaridan oqilona foydalanishimiz, har-bir tomchi suvni tejab ishlatishimiz, tabiat haqida doimo g'amxo'rlik qilishimiz lozim. Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda ekologik muammolarni hal qilish uchun zamonaviy texnologiyalar, samarali boshqaruv va aholining ekologik ongini oshirish zarur. Bu boradagi harakatlar mamlakatning barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Akramov Z. M., Rafikov A.A. Прошлое, настоящее и будущее Аральского моря. – Т., 1990.
2. Nig'matov A.N. O'zbekiston Respublikasining ekologik huquqi. – Т., 2004. 3.Rafikov A.A. Geoekologik muammolar. – Т., 1997.
4. Ergashev A. Umumiy ekologiya. – Т., 2003.
5. To'xtayev A. Ekologiya. – Т., 2000.
6. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi . – Т., 2000-2005 yy.

Ismailov Shuhrat Atamurodovich
O'zbekiston Milliy universiteti tayanch doktoranti.

INKLYUZIV TA'LIM JARAYONIDA ILG'OR XORIJIY TAJRIBADAN FOYDALANISH MEXANIZMI

Hozirgi kunda jahon hamjamiyatida qonuniy asosda nogironlarni ta'lim olishi uchun barcha sharoitlarni yaratish zarurati qayd etilgan. Xususan, Inson huquqlari to'g'risidagi xalqaro deklaratsiyaning 26- moddasida¹, Bola huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiyaning 28- moddasida², nogironlarning huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiyada³, nogiron bolalarga ta'lim olishda ko'maklashish, ushbu shaxslarning ta'lim

¹ Universal declaration of Human rights. New York, United Nations, 1948.

² Convention of the Rights of the child. New York, United Nations, 1989.

³ Convention of the Rights of Persons with disabilities. New York, United Nations, 2006.

olishi uchun o'quv dasturlari va baholash mezonlarini ularning imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda ishlab chiqishning huquqiy tamoyillari mustahkamlangan.

XX-asrning ikkinchi yarmidan boshlab jahonning ko'plab mamlakatlarida umume'tirof etilgan standartlar asosida professional ta'lim olish imkoniyatlarni taqdim etish maqsadida sog'ligida nuqsonlari mavjud shaxslarni ommaviy ta'lim muassasalarga integratsiyalash g'oyasi ishlab chiqilib amaliyotda keng qo'llanilishi boshlandi. Bugungi kunda aksariyat mamlakatlar ta'lim muassasalari Segregatsiyadan voz kechib (ajratish, chetlatish, kiritmaslik) nogironlarni ommaviy ta'lim muassasalari o'quv jarayonlariga integratsiyalashga o'tmoqda. Bu, o'z navbatida, nogiron bolalarni ta'lim muassasalarida o'qitishda yangicha yondashuvni ishlab chiqishni talab qiladi. Bu sohadagi yangi yondashuvlardan biri bu "Inklyuziv ta'lim"dir. Inklyuziv ta'lim – bu har hil ehtiyojli bolalarning umumiy, o'rta va oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olishlari uchun qo'shimcha sharoitlar yaratish, ular uchun ta'lim muassasalarida qo'shimcha moslamalarni yaratilishini talab etuvchi ta'lim tizimidir¹.

Fanga "inklyuziv" va "inklyuziv ta'lim" atamaları nisbatan yaqinda kirib keldi. Biroq, inklyuziya g'oyasi yosh bo'lishiga qaramay, u allaqachon G'arb mamlakatlarida ta'lim siyosatining asosiy tamoyiliga aylangan. Fuqarolarning barcha toifalarining bepul va sifatli ta'lim olish huquqlari e'lon qilinishi tufayli uni amalda tatbiq etish butun ta'lim va sog'liqni saqlash tizimini sifat jihatidan qayta qurishni talab qildi. G'arb davlatlari "inklyuzivlik" va "inklyuziv ta'lim" tushunchalarini ikki nuqtai nazardan ko'rib chiqadi, ular nogironligi mavjudlikni aniqlashning ma'lum bir modelini qabul qilishga bog'liq: an'anaviy (tibbiy) va ijtimoiy. Muayyan yondashuv g'oyalarini qabul qilishga qarab, inklyuziv ta'limning maqsad va vazifalari belgilanadi. An'anaviy model alohida ta'limga muhtoj bolalarni tibbiy diagnostika obektivi orqali ko'rib chiqadi. Maxsus bolaning ta'lim muhitiga, madaniyatiga va jamiyatiga qo'shilishi uning assimilyatsiyasi jarayonida sodir bo'ladi, ya'ni qo'shimcha yordamga ehtiyoj bo'lgan bola uni o'z ichiga olgan muhitga moslashadi. Shuning uchun an'anaviy yondashuv doirasida inklyuziv ta'limning maqsadi - maxsus o'quvchiga uning atrofidagi makonda normal ishlashi uchun bilim, ko'nikma va ko'nikmalar berish bo'lib, inklyuziv ta'limga qo'yiladigan talab nogironligi mavjudligi bo'lgan o'quvchini "eng kam cheklab turuvchi muhitda" (least restrictive environment) o'qitish ko'zda tutiladi². Zamonaviy sharoitda inklyuziv ta'lim barcha bolalar uchun ta'limning istiqbolli shakli hisoblanadi, chunki inklyuziv ta'lim jarayoni har bir bolaning ta'lim ehtiyojlarini qondiradigan ta'lim faoliyatini yetarli darajada tashkil qilishni nazarda tutadigan ta'lim usulini bildiradi. Shu bilan birga, o'quvchilarni sotsializatsiya qilish imkoniyatlari, ularning jamiyat bilan muloqot qilish usullari sezilarli darajada kengayadi, har bir bolani jamiyatga kiritish uchun zarur shart-sharoitlar shakllantiriladi. Liasiduning so'zlariga ko'ra, inklyuziv ta'limning maqsadi alohida ta'limga muhtoj o'quvchiga qo'shimcha ijtimoiy pedagogik yordam ko'rsatish orqali bilim olish yo'lida duch keladigan mavjud to'siqlarni yengillashtirish va bartaraf etish hisoblanadi³.

Nogironligi mavjud bolalar uchun ta'lim imkoniyatlarini kuchaytirishga intilishda kompleks yondashuv zarur. Vaziyatni o'rganish, ma'lumotlarni yig'ish va davlat maktablari tizimini hamma uchun ochiq qilish uchun rejalar tuzish kerak. Moslashtirilgan o'qitish turli xil nogironligi mavjud va o'qish muammolari bo'lgan bolalarning maktabga kiritilishi va o'qishni tugatishi mumkin.

¹ Шоев А.Х. Олий таълим муассасаларида инклюзив таълимни ривожлантиришинг ижтимоий маркетинги.// "Экономика и социум" №1(80) ч.2 2021.

² Baglieri S., Bejoian L.M., Broderick A.A., Connor D.J., Valle J. [Re]Claiming "Inclusive Education" toward Cohesion in Educational Reform: Disability Studies Unravels the Myth of the Normal Child. Teachers College Record, 113(10), 2011. - P. 2125-2126

³ Gottfried, M. A. Classmates with disabilities and students' non-cognitive outcomes. Educational Evaluation and Policy Analysis, 36, 2014. 20-43.;

Norvegiya hukumatining nogironligi mavjud bolalarning ehtiyojlarini ikki tomonlama rivojlanish sohasidagi hamkorlikka kiritish siyosati. Norvegiya nogironligi mavjud bolalarning ehtiyojlari va manfaatlarini ta'lim sohasidagi ko'p tomonlama va gumanitar sa'y-harakatlarda ham hal etilishini ta'minlashda harakatlantiruvchi kuch bo'lishni xohlaydi. Nogironligi mavjud bolalarning ehtiyojlari milliy ta'limga qo'shilishini ta'minlash juda muhimdir. Shu sababli, Norvegiya hukumatining siyosati nogironligi mavjud bolalarning ehtiyojlari va manfaatlarini hisobga olish va ta'limni rivojlantirish bo'yicha hamkorlikdagi siyosat, dasturlar va loyihalarga qo'shilishdir.

Shukrulloeva Malika Baxshulloyevna
Buxoro davlat texnika universiteti matbuot kotibi

“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH VA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBA: YONDASHUV VA YECHIMLAR

XXI asrda iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi va atrof-muhitning ifloslanishi global darajadagi muammolarga aylangan. Ushbu muammolarga qarshi samarali kurashish uchun ko'plab davlatlar **“yashil iqtisodiyot”** konsepsiyasini joriy etmoqda. “Yashil iqtisodiyot” ekologik toza, barqaror rivojlanishni ta'minlovchi iqtisodiy model bo'lib, tabiiy resurslardan samarali foydalanish va ekologik xavfsizlikni oshirishga qaratilgan.

Ekologik muammolarni hal etishda xalqaro tajribaning o'ri juda muhim. Chunki:

1. **Muammolar chegarasiz** – ekologik muammolar global xarakterga ega bo'lib, ularni faqat xalqaro hamkorlik orqali hal qilish mumkin.

2. **Ilg'or tajribalarni o'rganish** – rivojlangan mamlakatlarning ekologik strategiyalarini o'zlashtirish orqali samarali yechimlarni topish mumkin.

3. **Xalqaro ekologik kelishuvlar** – uglerod chiqindilarini kamaytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun davlatlararo hamkorlik zarur.

4. **Texnologik innovatsiyalar** – xalqaro ilmiy-texnologik hamkorlik ekologik muammolarni samarali hal qilish imkonini beradi.

5. **Ekologik madaniyatni shakllantirish** – ekologik ta'lim va turmush tarzini rivojlantirish orqali aholini ekologik muhitni saqlashga undash mumkin.

Xalqaro tajribaga nazar tashlasak, turli davlatlar “yashil iqtisodiyot”ga o'tish va ekologik madaniyatni shakllantirish bo'yicha turli yondashuvlar va innovatsion yechimlarni qo'llamoqda. Hozirgi kunda ekologik barqarorlik va yashil iqtisodiyotga o'tish dunyo miqyosidagi asosiy ustuvor yo'nalishlardan biriga aylandi. Tabiiy resurslardan samarali foydalanish, chiqindilarni kamaytirish, qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish va ekologik madaniyatni shakllantirish bo'yicha ko'plab mamlakatlar ilg'or yondashuvlarni joriy etmoqda. Ushbu maqolada **Germaniya, Janubiy Koreya, Shvetsiya, Xitoy, Norvegiya, Fransiya, Italiya va Yaponiya** tajribalarini ko'rib chiqamiz.

1. Germaniya: Yashil energetika inqilobi (Energiewende)

Germaniya **Energiewende** dasturi orqali qayta tiklanadigan energiya manbalariga (quyosh, shamol, biomassa) o'tishga katta ahamiyat bermoqda. Ushbu yondashuv quyidagi natijalarga olib keldi:

- Germaniya elektr energiyasining 45% dan ortig'ini qayta tiklanadigan manbalardan ishlab chiqarmoqda.
- Yashil energetika sanoati 300 mingdan ortiq ish o'rinlarini yaratdi.
- Uglerod chiqindilarini sezilarli darajada kamaytirish orqali mamlakat Parij kelishuvi talablarini bajarishga yaqinlashmoqda.

Germaniya, shuningdek, aholining ekologik madaniyatini shakllantirish uchun turli ta'lim dasturlarini amalga oshirib, maktab va universitetlarda ekologik fanlarga alohida e'tibor qaratmoqda.

Saloxov A.Q., Ismatov Sunnatulla. Yoshlarda bag'rikenglikni shakllantirishda buxoro ma'rifatparvarlari g'oyalariidan foydalanishning uslubiy asoslari 60

Jabborov Oybek. Ekologik tarbiya-insonga va tabiatga bo'lgan e'tibor sifatida..... 62

G'ulomov Akramjon Baxromovich. IJTIMOY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK MADANIYATNING O'RNI..... 65

“YASHIL IQTISODIYOT”GA O’TISH VA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBA: YONDASHUV VA YECHIMLAR..... 68

Rahmatova Xolidaxon Holikovna. Tabiatga oqilona munosabat azaliy qadriyatdir 68

Алимова Мохиҷеҳра Музафаровна, Туймуродов Руслан. «ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА» - ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ..... 70

Раҳимбеков К.А., Рузиматова Е. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: ОПЫТ ГЕРМАНИИ, ШВЕЦИИ И ЯПОНИИ И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 72

Исмаилова Алина, Исаева Д.А. ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН КАК СПОСОБ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 75

Шарипова Самира, Р Исаева Д.А. ВОЗМОЖНОСТЬ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В УЗБЕКИСТАНЕ НА ОСНОВАНИИ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА. 77

Abdulloyeva A.A. YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHNING ASOSIY TAMOYILLARI 79

Berdiyeva Gulmira Aminovna. TURIZMNING MAMLAKATIMIZ TABIATI HAMDA JAMIYATI RIVOJIDA TUTGAN O’RNI 81

Berdiyeva Gulmira Aminovna. EKOTURIZM: YUTUQLAR, MUAMMOLAR, ISTIQBOLLARI .. 83

Abdukarimov Zafarbek Anvarbekovich, Xudaybergenov Timur Arturovich. DIGITAL (RAQAMLI) EGIZAKLAR: KELAJAK TEXNOLOGIYASI 85

Elmurodova Nigora. O’ZBEKISTONDA EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI..... 88

Ismailov Shuhrat Atamurodovich. INKLYUZIV TA’LIM JARAYONIDA ILG’OR XORIJIY TAJRIBADAN FOYDALANISH MEXANIZMI 91

Shukrulloeva Malika Baxshulloyevna. “YASHIL IQTISODIYOT”GA O’TISH VA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBA: YONDASHUV VA YECHIMLAR..... 93

Israilova Xikoyat Musakulovna. YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHDA AGROSANOAT MAJMUASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI 98

Saodatov Alimardon Abduraxmonovich. YOSHLAR QALBI VA ONGIDA TABIATGA NISBATAN OQILONA MUNOSABATLARNI RIVOJLANTIRISHDA “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASINING AHAMIYATI..... 100

Saodatov Alimardon Abduraxmonovich. YOSHLAR EKOLOGIK MADANIY KAMOLOTIDA HORIJIY TAJRIBALAR..... 101

Qahramonova Zebiniso. YASHIL KELAJAK SARI: EKOLOGIK MUOMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI..... 104

Adiz Azimov Abdullaevich, Hikmatov Asilbek. EKOLOGIYA VA INSON. 106

Baxriddinova N.M., Muxammedova N.O’.SOG’LOM EKOLOGIK MUHITNI YARATISHDAGI USTUVOR VAZIFALAR 107

A.Gulyamov. EKOTURIZM: RIVOJLANISH YO’NALISHLARI VA AHAMIYATI..... 109

Qiyomov Shavkat Fazliddinovich. O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI TUPROQLARI IFLOSLANISHINING ATROF-MUHITGA TA’SIRI..... 111

Muradov Sanjar Aslonovich. O’ZBEKISTONDA EKOLOGIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISH .. 112

Kholova Shokhista Abdurashidovna, Zarifov Z.Z. THE NECESSITY, PRINCIPLES, AND FOUNDATIONS FOR TRANSITIONING TO A "GREEN ECONOMY" 113

Xudaynazarov Samad Xudayberdiyevich. YANGI O’ZBEKISTONDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA’MINLASHDA MILLIY QADRIYATLARNING O’RNI 115